

NOVÉ VLASTNÉ ZDROJE EÚ A SPOLOČNÝ DLHOVÝ PLÁN

NEW EU OWN RESOURCES AND COMMON DEBT PLAN

Mária Sabayová¹

Abstrakt: Stabilita verejných financií európskych štátov je v posledných rokoch neustále skúšaná. Ekonomická kríza, dlhová kríza, pandémia COVID-19, geopolitické súperenie a ekonomické vojny prinášajú generálne problémy, ale tiež odhaľujú (ne)zodpovednosť vlád v takýchto mimoriadnych situáciách. Ekonomické a politické rozhodnutia posledných dvoch rokov na európskej i národnej úrovni vznikali pod tlakom, a aj preto si treba klásť niektoré otázky vo vzťahu k novým trendom na poli európskej integrácie. Príspevok približuje genézu plánu obnovy a odolnosti EÚ, ale akcentuje tiež otázky, ktoré so sebou prináša, najmä cez záväzky EÚ ako dlžníka a v tejto súvislosti dáva do pozornosti hľadanie nových zdrojov na ich sanáciu.

Kľúčové slová: kríza, plán obnovy, deficit, dlh, rozpočet

Abstract: The stability of public finances of European states has been constantly tested in recent years. The economic crisis, the debt crisis, the COVID-19 pandemic, geopolitical rivalry and economic wars bring general problems, but also reveal the (ir)responsibility of governments in such extraordinary situations. The economic and political decisions of the last two years at the European and national level were made under pressure, which is also why we have to ask ourselves some questions in relation to new trends in the field of European integration. The article approaches the genesis of the EU's recovery and resilience plan, but also emphasizes the question marks it brings with it, especially through the EU's obligations as a debtor and, in this context, draws attention to the search for new resources for their rehabilitation.

Key words: crisis, recovery plan, deficit, debt, budget

JEL kód: H6, H8

ÚVOD

Povaha a veľkosť ekonomického šoku, ktorý sprevádzal pandémiu COVID 19, stále nedoriešené dôsledky dlhovej krízy z pred desiatich rokov a geopoliticky krehké vzťahy akcentované mementom ekonomickej interdependencie absolútne

¹¹ Doc. Ing. Mária Sabayová, PhD., docentka, Katedra spoločenských vied Akadémie Policajného zboru v Bratislave – venuje sa verejným financiám, s dôrazom na dane, e-mail: maria.sabayova@akademiapz.sk; ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3870-5500>.

zmenili pohľad európskych autorít na riešenie stabilizácie národných rozpočtov a svojim spôsobom znamenali zlom v histórii fiškálneho federalizmu. Bezprecedentné rozpočtové opatrenia síce priniesli rýchle riešenia, avšak práve časový tlak sa často uvádza ako ospravedlnenie niektorých opatrení, ktorých dopady sú nepredvídateľné. Cieľom príspevku je na základe genézy politických rozhodnutí identifikovať ekonomické a fiškálne riziká pre členské štáty EÚ a predikovať potenciálne dopady takéhoto nastavenia „obnovy a odolnosti“ v EÚ. Vzhľadom na novosť problematiky vychádzame predovšetkým z primárnych zdrojov európskej legislatívy, vyjadrení a dokumentov relevantných inštitúcií, ktoré naznačujú potenciálne dopady na národné verejné financie, najmä pokiaľ ide o riziko zdieľania dlhov a udržateľnosť verejných financií všeobecne.

1. EURÓPSKE NÁSTROJE POSTPANDEMICKEJ OBNOVY

Nevyhnutnosť bezodkladne riešiť zdravotné, bezpečnostné a sociálne otázky vyvolané pandémiou a s nimi spojené schémy vládnej pomoci zasiahli verejné financie naprieč štátmi. To pribrzdilo a ohrozilo verejné investície, ktoré mali byť nasmerované najmä na riešenie štrukturálnych nedostatkov, či do oblasti zelených a digitálnych technológií, inovácií, či výskumu, ktoré sú dnes už nevyhnutnosťou pre udržateľný rast. Bezprostredné škody a riziko nezamestnanosti európske autority sanovali prostredníctvom dočasného nástroja – SURE v objeme 100 mld. eur, ktorý ponúkol štátom finančnú pomoc vo forme úverov. Na tento účel bola Európska komisia splnomocnená požičať si v mene EÚ na kapitálových trhoch alebo od finančných inštitúcií, avšak prostriedky alokované štátom na ochranu pracovných miest a zmiernenie dopadu pandémie na trh práce podmienila kolaterálom, resp. protizárukou za riziko, ktoré v súvislosti s pôžičkami znáša. (Nariadenie Rady (EÚ) 2020/672, č.11)

Nakoľko sa však problémy začali prejavovať i v iných sociálno-ekonomických oblastiach, Európska komisia v marci 2020 rozhodla o aktivovaní tzv. únikovej doložky Paktu stability a rastu, čím de facto umožnila štátom v záujme hospodárskej politiky zadlžovať sa. Podľa európskych autorít nejde o pozastavenie rozpočtových pravidiel, skôr o dočasné odchýlky v zmysle Nariadenia (ES) č. 1466/97 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii a Nariadenia (ES) č. 1467/97 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku, ktorá zjednodušuje koordináciu rozpočtových politík v dobách prudkého hospodárskeho prepadu. Následne predstavili predseda Európskej rady Charles Michel a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová plán

obnovy, ktorý sa nemá opierať o rigidný fiškálny prístup. (Európska rada,2020a) (Európska rada,2020b).

Financovanie EÚ sa v tomto scenári spolieha predovšetkým na dva finančné mechanizmy: prostriedky zo spoločného rozpočtu EÚ a možnosť získať dodatočné (úverové) zdroje vydávaním spoločných európskych dlhopisov. Vďaka konsenzu lídrov EÚ pokiaľ ide o priority viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2021–2027, ktorý sa vyšplhal na 1 210,9 mld eur v bežných cenách a schválení dočasného stimulačného Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (the Recovery and Resilience Facility - RRF) vo februári 2021, štáty získali prístup k finančným zdrojom, ktoré by mali nie len pomôcť napraviť bezprostredné škody spôsobené pandémiou, ale v intenciách európskych priorít zároveň ich využiť tak, aby bola EÚ odolnejšia voči podobným neočakávaným výzvam, ale zároveň reflektovala európsku priemyselnú stratégiu. (Nariadenie EP a Rady 2021/241).

Aj v tomto prípade, podobne ako pri riešení dlhovej krízy, kľúčovú úlohu prebrala Európska komisia, ktorá dostala mandát členských štátov vydať v mene EÚ na medzinárodných kapitálových trhoch dlhopisy. Hoci táto emisia spoločných dlhopisov nie je historicky prvou, nikdy sa neuskutočnila v takom obrovskom rozsahu. Splatnosť je stanovená na 31. decembra 2058 a de facto ide o priame a bezpodmienečné záväzky EÚ.

Mechanizmus je ústrednou súčasťou iniciatívy NextGenerationEU, balíka opatrení na oživenie hospodárstva EÚ po pandémii COVID-19. Na získanie podpory v rámci tohto mechanizmu museli členské štáty predložiť svoje plány obnovy a odolnosti Komisii, ktorá ich posudzovala a po schválení predkladala Rade ECOFIN. Prvé rozhodnutia o takmer polovici národných plánov prišli už v júni 2021. (Rada EÚ, 2021)

Tab.1 Štruktúra ad hoc zdrojov na postpandemickú obnovu EÚ

<i>miliardy eur v bežných cenách</i>	<i>VFR</i>	<i>NextGenerationEU</i>
rozpočtové zdroje	1210,9	
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti		723,8
	<i>z toho pôžičky</i>	385,8
	<i>z toho finančné príspevky (granty)</i>	338
Ostatné programy		83,1
	<i>z toho</i>	

REACT-EU		50,6
Horizon Europe		5,4
InvestEU		6,1
Rozvoj vidieka		8,1
Fond na spravodlivú transformáciu (JTF)		10,9
RescEU		2
CELKOM	1210,9	806,9

Zdroj: spracovala autorka

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti smeruje finančné zdroje prostredníctvom schválených plánov obnovy a odolnosti členských štátov. Získanie podpory je podmienené predložením projektov, reforiem a nasmerovaním investícií do prioritných oblastí a súčasne podmienené investíciami do digitalizácie (minimálne 20%) a na klimatické riešenia (minimálne 37%). Ich prerozdelenie prebieha od roku 2021 a budú k dispozícii až do roku 2026, pričom splatené by mali byť najmä z budúcich rozpočtov EU po roku 2027. (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2021/241)

Akcentovaných je šesť pilierov a to „*zelená transformácia; digitálna transformácia; inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast vrátane hospodárskej súdržnosti, pracovných miest, produktivity, konkurencieschopnosti, výskumu, vývoja a inovácií a dobre fungujúceho vnútorného trhu so silnými MSP; sociálna a územná súdržnosť; zdravie a hospodárska, sociálna a inštitucionálna odolnosť, s cieľom okrem iného zvyšovať pripravenosť na krízy a schopnosť reakcie na krízy, a politiky pre budúcu generáciu, deti a mládež, ako sú vzdelávanie a zručnosti.*“ (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2021/241)

Následné financovanie národných plánov obnovy a odolnosti, ktoré štáty v predkladali pozostáva z dvoch balíkov a to z *finančných príspevkov (grantov) a fakultatívnych úverov*. O veľkosti maximálneho príspevku rozhoduje veľkosť HDP a počet obyvateľov, pričom podrobne je metodika výpočtu upravená v čl. 11 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021 a čerpanie je rozdelené do dvoch fáz, a to k i) ultimu roka 2022, kedy Komisia sprístupní na pridelenie 70 % sumy určenej na nenávratnú finančnú podporu (príspevky) v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) v prepočte na bežné ceny, a následne ii) v priebehu roka 2023, kedy Komisia sprístupní zvyšných 30 % sumy. O úvery môžu štáty žiadať do 31. decembra 2023, maximálne však vo výške 6,8 % ich HND z roku 2019 v bežných cenách.

Úlohou národných plánov obnovy je podporiť komplexné reformy a dlhodobé investície a zároveň upevniť sociálnu a územnú súdržnosť. Nosnými oblasťami sú teda tzv. zelený a digitálny prechod. Avšak nerovnosti medzi európskymi štátmi, regiónmi a sociálnymi skupinami ktoré sa nástupom covidu ešte viac zvýraznili, by mali túto realitu odrážať tiež. Kritika odbornej obce smeruje najmä k národným politickým diskusiám, ktoré sa pri koncipovaní často viedli za zatvorenými dverami. Väčšina štátov predložila svoje plány obnovy a odolnosti do leta 2021, pričom Komisia posudzovala

- *relevantnosť* - či ide o komplexnú a primerane vyváženú reakciu na hospodársku a sociálnu situáciu a či reflektuje všetkých šesť pilierov, eventuálne odporúčania adresované dotknutému členskému štátu, či prispeje k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe pracovných miest a ekonomickej, sociálnej a inštitucionálnej odolnosti štátu a posilní hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a konvergenciu v EU. Súčasne sa vyžaduje, aby vykonávané reformy a investičné projekty nenarušili environmentálne ciele a prispeli k zelenej transformácii vrátane biodiverzity a odolnosti v oblasti klímy, či k digitálnej transformácii;
- *účinnosť* – v zmysle trvalosti dopadu opatrení v intenciách plánu, ako aj zabezpečenia ich monitorovania na základe predpokladaného harmonogramu, stanovených míľnikov, cieľov a súvisiacich ukazovateľov;
- *efektívnosť* s dôrazom na opodstatnenosť výšky odhadovaných celkových nákladov a predchádzanie korupcii, podvodom a konfliktu záujmov, a tiež zabránenie dvojitému financovaniu z rôznych programov;
- *súdržnosť* pri vykonávaní reforiem a verejných investičných projektov, z čl 19. ods. 3 Nariadenia 2021/241.

Na tomto mieste si však nebol čas položiť otázky, či plány predstavujú nové výdavky alebo pokrývajú výdavky už naplánované pred pandémiou, a teda či v skutočnosti nebudú suplovať vnútroštátne daňové príjmy, či kategorizácia výdavkov na „zelené“ a „digitálne“ nebude dávať možnosť na duplicitné financovanie projektov a pod. Doteraz predložené plány síce obsahujú veľké množstvo ambiciózných investícií, ktoré mali stimulovať dopyt a tým podporiť ekonomický rast, súčasné geopolitické dianie a rýchle rastúca inflácia zrejme neprinesú očakávaný efekt. Bohužiaľ, plány sú takisto orientované na vnútroštátnu úroveň, bez cezhranične koordinovanej spolupráce a využívania možných synergii výdavkových programov, čo možno v istom zmysle vnímať aj ako neefektívne vynakladanie zdrojov v celoeurópskom rozmere. Nemožno tiež

opomenúť fakt, že svojim spôsobom sa rozhodovanie o národných prioritách dostáva do úniovej kompetencie.

2. BUDÚCNOSŤ EURÓPSKÝCH ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV

Európska rada (EUCO 10/20) na mimoriadnom zasadnutí v júli 2020 uviedla, že „*Výnosy z nových vlastných zdrojov zavedených po roku 2021 sa použijú na predčasné splatenie pôžičiek EÚ novej generácie.*“ Väčšinu príjmov EÚ tvoria vlastné zdroje (viac ako 90%) a počas posledných desaťročí sa príliš nezmenili. Ide najmä o tradičné vlastné zdroje (clá a odvody z produkcie cukru), príspevky členských štátov založené na dani z pridanej hodnoty (DPH) a príspevky členských štátov založené na hrubom národnom dôchodku (HND). Nakoľko však európska „obnova“ a umorovanie európskeho dlhu vrátane súvisiacej dlhovej služby majú byť financované zo všeobecného rozpočtu, znamená to, že na pokrytie dodatočných výdavkov budú nevyhnutné dodatočné príjmy. Pokiaľ možno diverzifikované a v súlade s politikami EÚ. Európsky hospodársky a sociálny výbor už pred desiatimi rokmi zdôrazňoval štrukturálny a politický význam vlastných zdrojov v kontexte dosiahnutia finančnej nezávislosti Únie.

Okrem doposiaľ vybraných vlastných zdrojov (75 % z výberu cla členského štátu, 0,3 % zo základu dane z pridanej hodnoty všetkých členských štátov a podielu na hrubom národnom dôchodku) sa v intenciách Medziinštitucionálnej dohody zo 16. decembra 2020 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou odštartovala spolupráca na príprave legislatívy týkajúcej sa *nových vlastných zdrojov*, a bol zverejnený predbežný harmonogram ich zavádzania:

- od r. 2022 sa vyberá zdroj založený na nerecyklovanom odpade z plastov. V praxi ide o poplatok 0,80 eura na kilogram odpadu z plastových obalov, ktoré sa nerecyklujú. Racionalita zavedenia tohto zdroja z hľadiska dlhodobého výnosu je diskutabilná, pretože prípadné zníženie odpadu ku ktorému jeho filozofia smeruje, zníži aj výšku samotného zdroja. A rovnako je otázkou, či sa štáty neuchýlia k daňovému presunu zavedením vnútroštátnych daní;
- vlastný zdroj založený na systéme obchodovania s emisiami (ETS) - (25 % podiel na príjmoch z celoeurópskeho systému) je nástrojom na znižovanie emisií skleníkových plynov Súčasne s plánovaným rozšírením na námorný sektor, zahrnutie sektora cestnej dopravy, či zvyšovanie kvót pre leteckú

dopravu by mal priniesť do rozpočtu EÚ sa v rokoch 2023 – 2030 dodatočné príjmy odhadované na 9 mld. eur ročne. Postupom času sa pravdepodobne bude musieť nájsť viac vlastných zdrojov založených na klíme, pretože výnos z obchodovania s emisiami sa pravdepodobne zníži, keď sa znížia emisie. (Európska komisia, 2021) ;

- zavedenie mechanizmu *kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM)*, ktorý je s ETS prepojený, má rovnako podporiť znižovanie globálnych emisií uhlíka, a to tým, že by boli členské štáty zodpovedné za výber príjmov z predaja certifikátov v súvislosti s dovozom produktov z krajín mimo EÚ, ktoré neuplatňujú tento systém. Medzi sektory, ktoré budú musieť ako prvé nakupovať kvóty na kompenzáciu emisií skleníkových plynov by mali patriť tie ktoré obchodujú s cementom, oceľou, železom, hliníkom, hnojivami a elektrinou. Navrhuje sa 75 % podiel na príjmoch a do spoločného európskeho rozpočtu by podľa odhadov malo prostredníctvom tohto mechanizmu prísť v rokoch 2023 – 2030 cca 0,5 mld. eur ročne. (Európska komisia, 2021) ;
- vlastný zdroj založený na 15% *podiele na prerozdelených ziskoch veľkých nadnárodných spoločností* v zmysle medzinárodnej dohody OECD/G20 o boji proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a zabezpečení, aby sa zisky zdaňovali tam, kde reálne dochádza k ekonomickej činnosti a vytváraní hodnoty. Hoci všetky podrobnosti implementácie reformy medzinárodného zdaňovania právnických osôb ešte nie sú vyriešené, návrh vlastných zdrojov dokazuje snahu, aby sa táto dohoda rýchlo implementovala. Vlastný zdroj nadobudne účinnosť, keď bude schválená smernica a transponovaná do vnútroštátneho práva. Podľa Európskej komisie by mohlo ísť o príjmy do rozpočtu EÚ vo výške 2,5 – 4 mld. eur ročne. Potenciálny problém so zavedením však možno vidieť v medzinárodnom daňovom systéme, ktorý nie je harmonizovaný, a v skutočnosti, že mechanizmus by pravdepodobne znevýhodnil podniky EÚ v hospodárskej súťaži. A v neposlednom rade vo vysokej volatilité výnosov z dane z príjmov právnických osôb;
- Daňové zaťaženie digitálnych spoločností je štandardne nižšie, ako u spoločností v tradičných sektoroch. Preto v zmysle požiadavky na zhodu miesta zdanenia s miestom tvorby hodnoty, resp. miesto „významnej digitálnej prítomnosti“ bez ohľadu na prítomnosť fyzickú, uvažovala Európska komisia zavedenie digitálnej dane, ktorá by nahradila systém dane z príjmov pre spoločnosti, ktoré vykonávajú najmä digitálne činnosti. Návrh o digitálnej dani, ako dodatočného vlastného zdroja mala Komisia

predložiť v prvom polroku 2021, s cieľom zaviesť túto daň najneskôr do 1. januára 2023. Odhady výnosov z digitálnej dane sa pohybujú okolo 4 mld. eur. (European commission, 2018, s.4) Legislatívna príprava bola však dočasne pozastavená. (Valero J., 2021)

Na základe posúdení vplyvu bude v krátkom čase iniciovať príprava legislatívneho základu aj pre ďalšie nové vlastné zdroje, ktoré by mohli zahŕňať daň z finančných transakcií a finančný príspevok zo spoločného základu dane z príjmov právnických osôb. Návrh by mal byť predložený do júna 2024.

- *Daň z finančných transakcií* sa objavila ako potenciálny rozpočtový zdroj s cieľom zaviesť ju najneskôr od 1. januára 2014. (Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, 2011) O uplatňovaní tejto dane na globálnej úrovni sa diskutovalo aj v rámci G20 a podľa vtedajších odhadov mala do roku 2020 táto daň predstavovať 33,3% vlastných zdrojov EÚ, čo by zodpovedalo sume vo výške 54,2 mld. EUR. (Nováčková, D., 2014) Medzičasom niektoré členské štáty zaviedli rôzne formy zdaňovania finančných transakcií V rámci rokovaní o vlastných zdrojoch sa téma dane zavedenej na určité druhy finančných transakcií opäť dostala do pozornosti a v tejto fáze sa hľadá konsenzus pre účinný model takejto dane. Hlavným argumentom je fiškálna spravodlivosť, resp. snaha, aby finančné inštitúcie tiež participovali na spoločenských nákladoch pod vplyvom ekonomických kríz a v istom zmysle je to „trest“ za špekulatívne finančné obchody, ktoré vyvolávajú rôzne formy nerovnováh;
- Myšlienka *spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb* (CCCTB) je na programe už viac ako desať rokov. Zdaňovanie príjmov nadnárodných spoločností, ktoré zneužívajú daňovú konkurenciu štátov na elimináciu vlastných daní sa v tomto kontexte malo upriamiť nie na harmonizáciu sadzieb, ale hovorí sa o spoločnom konsolidovanom základe dane, čo by znemožnilo vyhýbať sa zdaneniu prostredníctvom preferenčných daňových režimov a plánovaného presúvania ziskov. Komisia do konca roka 2023 navrhne ďalšie nové vlastné zdroje : *Podnikanie v Európe: rámec pre zdaňovanie príjmov (BEFIT)*, ktoré by mohli CCCTB v prípade nenájdenia všeobecnej zhody nahradiť. Podľa niektorých návrhov by mohla subsumovať aj spomínané zdanenie digitálnych služieb.

Podľa európskej legislatívy EÚ nemá právo vyberať dane, preto musí pri zavádzaní nových vlastných zdrojov rešpektovať národnú daňovú suverenitu a zároveň zabezpečiť harmonizáciu výberu, čo bude ďalšou výzvou vo veľmi

krátkom období. Aby boli nové vlastné zdroje v predkladanej podobe zavedené, bude potrebná revízia niekoľkých aktov. Pôjde najmä o Rozhodnutia týkajúce sa súčasných vlastných zdrojov EÚ, ktoré má jednomyseľne prijať Rada po konzultácii s Európskym parlamentom a Nariadenie, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027, ktorý musí jednomyseľne prijať Rada po schválení Európskym parlamentom.

3. ROZPOČTOVÁ ZODPOVEDNOSŤ

Článok 126 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEU) (pôvodne článok 104 ZES) zaväzuje členské štáty aby sa vyhýbali nadmernému štátnemu deficitu a ukladá Európskej komisii, aby sledovala vývoj rozpočtovej situácie a výšku štátneho dlhu v členských štátoch. Na dodržiavanie rozpočtovej disciplíny dohliada prostredníctvom dvoch kritérií, ktoré sú vymedzené v Protokole o postupe pri nadmernom deficite (2012), a to pomerom plánovaného alebo skutočného deficitu k HDP a pomerom štátneho dlhu k HDP. Sleduje sa, dodržiavanie referenčných hodnôt, pričom akceptovateľné je aj ich prekročenie v prípadoch, ak pomer deficitu v sledovanom období podstatne klesol alebo ak sa neustále znižuje k úrovni, ktorá sa približuje referenčnej hodnote (3 % HDP), alebo ak je predmetné prekročenie výnimočné, resp. dočasné, a pohybuje sa tesne pri referenčnej hodnote. Rovnako u štátneho dlhu sa akceptuje, ak pomer HDP prekračuje referenčnú hodnotu (60 % HDP), avšak súčasne primeraným spôsobom sa znižuje a približuje sa referenčnej hodnote. V dôsledku dlhovej krízy sa štáty Zmluvou o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii (Fiškálny kompakt) zaviazali na *„posilnení ekonomického piliera hospodárskej a menovej únie prostredníctvom prijatia súboru pravidiel určených na posilnenie rozpočtovej disciplíny na základe rozpočtovej dohody, posilnenie koordinácie ich hospodárskych politik a na zlepšenie správy eurozóny, a to v záujme podpory dosiahnutia cieľov Európskej únie spočívajúcich v udržateľnom raste, zamestnanosti, konkurencieschopnosti a sociálnej súdržnosti.“* (Zmluva o stabilite, 2012) Táto medzivládna dohoda má zabezpečiť, aby boli štátne rozpočty vyrovnané alebo prebytkové, aby štáty povinne zaviedli automatické korekčné mechanizmy, ktoré sa aktivujú pri akomkoľvek odklone od pravidla o vyrovnanom rozpočte s výnimkou určitých mimoriadnych situácií. Takisto zaväzuje členské štáty EÚ, aby v Rade EÚ hlasovali za nezmenené verzie návrhov a odporúčaní Komisie týkajúce sa *postupu pri nadmernom deficite*, pokiaľ kvalifikovaná väčšina nie je proti takémuto rozhodnutiu. Rovnako ukladá vládam povinnosť vopred oznamovať Komisii a Rade EÚ svoje plány na vydávanie

štátnych dlhopisov, aby vopred prerokovať a koordinovať všetky plánované hlavné reformy hospodárskej politiky. Napriek tomu sa z dlhodobého hľadiska trend fiškálnej nedisciplíny významne nezmenil a mnohé štáty postihnuté pandémiou svoje fiškálne nerovnováhy ešte prehĺbili. A hoci aktuálne špecifické ekonomické podmienky sťažujú odhady produkčných medzier a štrukturálnych sáld, je viac ako zrejmé že z RRF opäť najviac budú ťažiť štáty s najhoršou fiškálnou disciplínou. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené alokácie grantov/príspevkov a výška požadovaných úverov štátmi eurozóny súčasne s výškou ich zadĺženia v pomere k HDP.

Tab. 2 Alokácie grantov/príspevkov, úverov a výška verejného dlhu v pomere k HDP

	dlh v% HDP 2020	dátum podania	požadované granty v mld eur	požadované pôžičky v mld eur
Grécko	206,3	28.4.2021	17,8	12,7
Taliansko	155,3	1.5.2021	68,9	122,6
Portugalsko	135,2	22.4.2021	13,9	2,7
Španielsko	120	30.4.2021	69,5	0
Cyprus	115	17.5.2021	1	0,2
Francúzsko	114,6	29.4.2021	40,9	0
Belgicko	112,8	1.5.2021	5,9	0
Chorvátsko	87,3	15.5.2021	6,4	0
Rakúsko	83,3	1.5.2021	4,5	0
Slovinsko	79,8	1.5.2021	1,8	0,7
Maďarsko	79,6	12.5.2021	7,2	0
Fínsko	69	27.5.2021	2,1	0
Nemecko	68,7	28.4.2021	27,9	0
Slovensko	59,7	29.4.2021	6,6	0
Írsko	58,4	28.5.2021	1	0
Poľsko	57,1	3.5.2021	23,9	12,1
Holandsko	54,3			
Malta	53,4	13.7.2021	0,3	0
Rumunsko	47,2	31.5.2021	14,3	15
Litva	46,6	15.5.2021	2,2	0
Lotyšsko	43,3	30.4.2021	1,8	0
Dánsko	42,1	30.4.2021	1,6	0
Švédsko	39,6	28.5.2021	3,3	0

	dlh v% HDP 2020	dátum podania	požadované granty v mld eur	požadované pôžičky v mld eur
Česko	37,7	2.6.2021	7,1	0
Luxembursko	24,8	30.4.2021	0,1	0
Bulharsko	24,7	15.10.2021	6,6	0
Estónsko	19	18.6.2021	1	0

*Zdroje: [https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/GOV_10DD_EDPT1__c
ustom_1099977/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=012dfc9a-326a-417a-
ac76-034b09ef4a42,](https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/GOV_10DD_EDPT1__custom_1099977/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=012dfc9a-326a-417a-ac76-034b09ef4a42)*

*[https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu
_budget/recovery_and_resilience_facility_.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/recovery_and_resilience_facility_.pdf)*

Takmer 80 % prostriedkov ktoré budú prerozdelené formou príspevkov smeruje do najviac zadlžených štátov, ktorých verejný dlh bol na začiatku pandémie vyšší ako 60 % HDP a 43 % prostriedkov, ktoré by mali byť poskytnuté formou pôžičiek smeruje do štátov, ktorých verejný dlh v danom roku bol vyšší ako 100% HDP. Pričom to nebola len pandemická kríza, ktorú možno za tento stav viniť. Už taliansky rozpočtový plán na rok 2019 označila EK za „smerujúci k obzvlášť závažnému nesúladu“. (European fiscal board, 2020, s.5) S odkazom na pandemické dopady Komisia a Rada nakoniec namiesto časovo obmedzených odchýlok postupu pri nadmernom deficite, ktorý bol akousi ultimátnou poistkou, rozhodli postupy úplne pozastaviť a to aj napriek tomu, že postup pri nadmernom deficite hrozil okrem Talianska množstvu ďalších krajín. Podľa Európskej fiškálnej rady rozpočtové plány niektorých krajín vychádzali z nerealistických makroekonomických scenárov a plánované výdavky v konečnom dôsledku balansovali na hrane stále vyššieho zadlžovania smerom k vládnej spotrebe nie vládny investíciám, teda takým ktoré podporujú ekonomický rast. (European fiscal board. 2020)

Zmena vo filozofii európskych autorít je badateľná najmä vo väčšej otvorenosti zadlženiu EÚ ako celku, v snahe eliminovať národné dlhy, ktorým sa vzhľadom na znižujúce sa ratingy zvyšujú náklady na obsluhu dlhu. V novom modeli sú na viazanie dlhu právne viazané Európsky parlament, Rada a Komisia Zmluvou o fungovaní EÚ (článok 323), čo zároveň v zmysle kapitálových trhov znamená, že ide o bezpečné aktíva s vysokým ratingovým hodnotením. Z hľadiska obsluhy dlhu teda ide o oveľa „lacnejšie“ zdroje, aké by boli schopné získať mnohé zadlžené členské štáty s negatívnym ratingom. Prognózy vývoja

dlhov po nástupe Eurovalov a sprísnení fiškálneho dohľadu ako riešenia sa nenaplnili. Nasledujúca tabuľka je toho dôkazom.

Tab. 2 Hodnotenie eurozóny ratingovými agentúrami

	2005			2014			2021		
	S&P	Moody's	Fitch	S&P	Moody's	Fitch	S&P	Moody's	Fitch
Nemecko	AA A	Aaa	AA A	AAA	Aaa	AAA	AAA	Aaa	AA A
Luxembursko	AA A	Aaa	AA A	AAA	Aaa	AAA	AAA	Aaa	AA A
Holandsko	AA A	Aaa	AA A	AA+	Aaa	AAA	AAA	Aaa	AA A
Rakúsko	AA A	Aaa	AA A	AA+	Aaa	AAA	AA+	Aa1	AA+
Fínsko	AA A	Aaa	AA A	AA+	Aaa	AAA	AA+	Aa1	AA+
Francúzsko	AA A	Aaa	AA A	AA	Aa1	AA+	AA	Aa2	AA
Írsko	AA A	Aaa	AA A	A	Baa1	BBB +	AA-	A2	A+
Španielsko	AA A	Aaa	AA A	BBB	Baa2	BBB +	A	Baa1	A
Belgicko	AA+	Aa1	AA	AA	Aa3	AA	AA	Aa3	AA
Slovinsko	AA-	Aa3	AA-	A-	Ba1	BBB +	AA-	A3	A
Taliansko	AA-	Aa2	AA	BBB-	Baa2	BBB +	BBB	Baa3	BBB
Portugalsko	AA-	Aa2	AA	BB	Ba1	BB+	BBB	Baa2	BBB
Estónsko	A	A1	A	AA-	A1	A+	AA-	A1	AA
Slovensko	A	A2	A	A	A2	A+	A+	A2	A
Malta	A	A3	A	BBB +	A3	A	A-	A2	A+
Litva	A	A3	A	A-	Baa1	A-	A-	A2	A
Lotyšsko	A-	A2	A-	A-	Baa1	A-	A+	A3	A
Cyprus	A	A2	A+	B/B+	B3	B-	BBB -	Ba1	BBB
Grécko	A	Baa1	A	B	Caa1	B	BB-	B1	BB

Zdroj: *Temprano Arroyo H., 2022*

Rating B označuje neinvestičné špekulatívne až vysoko špekulatívne pásmo, C prakticky naznačuje riziko bankrotu. Už viac ako desaťročie sa týka najmä Grécka, či krajín známych pod akronymom PIGS, ktoré napriek tomu stále ťažia z európskej solidarity.

Pandémia COVID 19 do istej miery tieto snahy o zmenu akcelerovala a zdôraznila potrebu revízie a zjednodušenia formálnych pravidiel. Európska fiškálna rada ako nezávislý orgán poverený radiť Európskej komisii v oblasti fiškálnej politiky eurozóny zverejnila svoj návrh reformy už vo výročnej správe za rok 2018 (European Fiscal Board 2018), pričom kritiku smerovala najmä k neprezieravosti členských štátov s veľkými fiškálnymi nerovnováhami. Okrem iného konštatuje, že nevyvinuli dostatočné úsilie na znižovanie vysokých verejných dlhov a vybudovanie fiškálnych rezerv.

ZÁVER

Už dlhová kríza odhalila slabiny Paktu stability a rastu (SGP) ktorý v danom čase nesplnil svoju úlohu, a opäť raz poodhalila odolnosť jednotlivých ekonomík, ich finančných a sociálnych systémov, keď vniesla opätovne asymetrie medzi štáty a narušila proces konvergencie. Polarizácia názorov o potrebe zmeny fiškálnych pravidiel EU je odvtedy viditeľná. Skutočnosť, že ekonomiky členských štátov nekonvergovali tak, ako sa očakávalo nie je jedinou slabinou európskej architektúry. Čoraz častejšie sa opakujúce krízy a momentálne geopolitické napätie v súvislosti s inváziou na Ukrajinu odhaľujú absenciu primeraných ochranných bariér, ktoré by dokázali absorbovať ekonomické šoky a eliminovať ich dopady na verejné financie. Aktuálne európske finančné riešenie dôsledkov pandémie sa prezentuje ako nezvratný *dôkaz európskej solidarity*, keď EU našla rýchle a „jednoduché“ riešenie – požičala si na kapitálových trhoch a v zvýhodnenom režime pomôže všetkým štátom. Skutočnosť, že hoci sú členské štáty zmluvne zaviazané vyhnúť sa nadmerným vládnym schodkom, dlhodobo sú skúsenosti s riadením verejných zdrojov opačné, takéto zadlžovanie v ich prospech označujú za *"ničenie prvkov ekonomickej racionality a ďalšie daňové zaťaženie budúcich generácií"* (Plevák, O., 2020)

Otázkou však zostáva, či na tento model opäť nedoplatia najmä štáty so zodpovedným fiškálnym prístupom. Zdieľanie dlhov v rámci solidarity sa totiž od dlhovej krízy a tzv. Eurovalov stalo doslova folklórom. Rozhodnutie európskych autorít zmeniť postoj k zadlžovaniu samotnej Únie je odôvodňované potrebou ďalšieho prehĺbenia hospodárskej a menovej únie a vytvorenie trvalej centrálnej fiškálnej kapacity ktorá by mohla v budúcnosti pomôcť včas zmierniť ekonomické šoky, či už plošne, alebo selektívne pre dotknuté krajiny. O tomto inštitúte sa hovorí už od poslednej finančnej krízy a predmetom diskusií je už len otázka či by mala byť súčasťou európskeho rozpočtu, alebo by išlo o samostatný

fond, ako aj možné transferové väzby. NextGeneration EU by mohol byť akýmsi medzikrokom.

Sumarizujúc vyššie uvádzané poznatky, možno konštatovať, že tak ako pandemická kríza zastihla štáty fiškálne nepripravené, reakcia európskych autorít bola promptná. Na druhej strane je nutné si klásť otázky, či model, ktorý v zvolila je s ohľadom na pretrvávajúcu fiškálnu nedisciplínu tým správnym riešením. Aj keď je solidarita jedným z pilierov európskej integrácie, úloha EÚ ako aktívneho emitenta na kapitálovom trhu je predsa len odklonom od politiky úsporných opatrení, ktoré EÚ presadzovala po finančnej kríze 2008. To vyvoláva otázky, či v tomto prípade nedôjde k neférovému financovaniu štátov, ktoré už hrozbou bankrotu vydierali, a či nová podoba rozpočtových zdrojov a nové transferové väzby potrebné na splácanie celoeurópskeho dlhu predsa len nebude nakoniec štáty viac divergovať ako konvergovať.

POUŽITÁ LITERATÚRA

12. European Commission. 2018. Proposal for a Council Directive laying down rules relating to the corporate taxation of a significant digital presence and Proposal for a Council Directive on the common system of a digital services tax on revenues resulting from the provision of certain digital services. [online]. Brussels, 21.3.2018. SWD(2018) 81 p.4. [cit. 2022-06-11]. Dostupné na: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0081&from=LT>.
13. European Commission. 2021. [online]. [cit. 2022-06-10]. Dostupné na: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/recovery_and_resilience_facility_.pdf
14. European Fiscal Board. 2018. European Fiscal Board Annual Report 2018. [online]. [cit. 2022-06-7]. Dostupné na: https://ec.europa.eu/info/files/2018-european-fiscal-board-annual-report_en.
15. European fiscal board. 2020. Annual Report 2020. [online]. [cit. 2022-06-10]. Dostupné na: https://ec.europa.eu/info/publications/2020-annual-report-european-fiscal-board_en.
16. Európska komisia. 2021. *Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Nová generácia vlastných zdrojov pre rozpočet EÚ V Bruseli* 22. 12. 2021 COM(2021) 566 final

17. Európska rada. 2020a. *A roadmap for recovery. Towards a more resilient, sustainable and fair Europe* [online]. [cit. 2022-06-10]. Dostupné na: <https://www.consilium.europa.eu/media/43384/roadmap-for-recovery-final-21-04-2020.pdf>
18. Európska rada. 2020b. Tlačová správa 21. apríla 2020. *Dopis predsedy Charlese Michela* [online]. [cit. 2022-06-10]. Dostupné na: <https://www.consilium.europa.eu/cs/press/pressreleases/2020/04/21/invitation-letter-by-president-charles-michel-to-the-members-of-the-european-council-ahead-of-their-video-conference-on-23-april-2020-2020>.
19. EUROSTAT. [online]. [cit. 2022-06-10]. Dostupné na: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/GOV_10DD_EDPT1__custom_1099977/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=012dfc9a-326a-417a-ac76-034b09ef4a42.
20. Medziinštitucionálna dohoda zo 16. decembra 2020 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov [online]. [cit. 2022-06-10]. Dostupné na: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32020Q1222\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32020Q1222(01)).
21. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. [online]. [cit. 2022-06-10]. Dostupné na: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj>.
22. Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti [online]. [cit. 2022-06-10]. Dostupné na: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EL>
23. Nariadenie Rady (ES) č. 1466/97 zo 7. júla 1997 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii [online]. [cit. 2022-06-10]. Dostupné na: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A31997R1466>
24. Nariadenie Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku [online]. [cit.

2022-06-11]. Dostupné na: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A31997R1467>.

25. Nariadenie Rady (EÚ) 2020/672 z 19. mája 2020 o zriadení európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE) v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19 [online]. [cit. 2022-06-7]. Dostupné na: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0672&qid=1656444262556&from=EN>.
26. NOVÁČKOVÁ, D., 2014. Zavádzanie dane z finančných transakcií. *Manažment podnikania a vecí verejných - DIALÓGY*: vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu, Bratislava: Slovenská akadémia manažmentu. roč. IX, č. 23, s. 73-80. ISSN. 1337-0510.
27. Protokol o postupe pri nadmernom deficite. 2012. SK 7.6.2016 Úradný vestník Európskej únie C 202/99.
28. PLEVÁK, O., 2020. *Zatíží spoločné zadlužení EU budúci generace? Pohledy ekonomů se rozchází*. [online]. Euractiv.cz [cit. 2022-06-10]. Dostupné na: <https://euractiv.cz/section/ekonomika/news/zatizi-spolecne-zadluzeni-eu-budouci-generace-pohledy-ekonomu-se-rozchazi>.
29. Rada EÚ, 2021. Tlačová správa 13. júla 2021 . Rada vyjadrila súhlas s prvými platbami určenými na obnovu. [online]. [cit. 2022-06-10]. Dostupné na: <https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2021/07/13/council-gives-green-light-to-first-recovery-disbursements/>.
30. Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zmenený a doplnený návrh rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie“ COM(2011) 739 final – 2011/0183 (CNS) [online]. [cit. 2022-06-10]. Dostupné na: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:181:0045:0051:SK:PDF> PRÍLOHA I - Odhadovaný vývoj štruktúry systému financovania EÚ (2012 – 2020).
31. TEMPRANO ARROYO, H., 2022. *The EU's Response to the COVID-19 Crisis: A Game Changer for the International Role of the Euro?* [online]. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2022 54.s. ISSN 2443-8022 [cit. 2022-06-10]. Dostupné na: https://ec.europa.eu/info/publications/economic-and-financial-affairs-publications_en, s. 17.
32. VALERO, J., 2021. *EU puts its digital tax on hold after US pressure*. EURACTIV. 12.7.2021. [online]. [cit. 2022-06-10]. Dostupné na:

<https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-puts-its-digital-tax-on-hold-after-us-pressure/>

33. Zmluva o fungovaní Európskej únie Konsolidované znenie.
34. Zmluva o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii medzi Belgickým kráľovstvom, Bulharskou republikou, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskom, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Luxemburským veľkoveľkostvom, Maďarskom, Maltou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskom, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou a Švédskym kráľovstvom. 2012. [online]. [cit. 2022-06-12]. Dostupné na: <https://www.consilium.europa.eu/media/20392/st00tscg26-sk-12.pdf>.